

УДК 81-139

Маняхин А.В.

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, г. Тамбов, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИНГВОСМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. НАЧАЛО

Аннотация. Статья посвящена разработке теоретических основ лингвосмыслового анализа художественного текста. Автор формулирует цель данного вида анализа, рассматривает некоторые его ключевые понятия: текст, художественный текст, текстовая деятельность.

Ключевые слова: лингвосмысловой анализ художественного текста, текст, художественный текст, текстовая деятельность.

Прежде чем разрабатывать теоретические основы лингвосмыслового анализа художественного текста необходимо прояснить значение термина «лингвосмысловой» в контексте изучения художественного текста. При толковании данного термина мы будем опираться на внутреннее содержание данного слова, на его лексическое значение. Первая часть этого слова восходит к латинскому *lingua* «язык». Слово «язык» обозначает и средство человеческого общения, и систему знаков. Слово «смысл» в Большом энциклопедическом словаре имеет значение *«идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная цель чего-либо; целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения»* [3]. Отсюда вывод: термин «лингвосмысловой» имеет значение «языковое содержание» или «языковая сущность, идея». При этом, если мы выберем первый вариант, «языковое содержание», то у нас получится «изучение языка» (в данном случае изучение языка текста); если мы предпочтем второй вариант, «языковая сущность, идея», то мы должны изучить внутреннее содержание текста, которое выражается в единстве всех его, художественного текста, многообразных свойств и отношений. Следовательно, лингвосмысловой анализ художественного текста есть изучение внутреннего содержания художественного текста. Внутреннее содержание текста выражается в единстве всех многообразных свойств и отношений художественного текста. Отсюда задача – выявить все многообразные свойства и отношения художественного текста.

Содержание художественного текста включает в себя тему, идею, фабулу, сюжет, проблематику, образный строй, эмоциональную тональность. Значит, их изучение должно раскрыть содержание произведения.

В то же время необходимо помнить о цели лингвосмыслового анализа художественного текста – формирование навыков вторичной текстовой деятельности, которая связана с интерпретацией художественного текста [2, с. 17]. Иными словами, изучение содержания художественного текста позволит познать его художественный смысл, т. е. идею, воплощенную в образах. И здесь наши наблюдения смыкаются с работой основоположника

лингвистического анализа художественного текста Л.В. Щербы «Опыты лингвистического толкования стихотворений П. «Сосна» Лермонтова в сравнении с немецким прототипом», в которой профессор Щерба предельно четко сформулировал цель анализа художественного текста: «...показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений» [10, с. 21].

Итак, на основании вышеизложенного мы можем утверждать, что цель лингвосмыслового анализа художественного текста – объяснение идеи художественного текста через показ лингвистических средств ее выражающих и объяснение через эти же лингвистические средства темы, идеи, фабулы, сюжета, проблематики, образного строя, эмоциональной тональности.

Прежде чем рассматривать свойства и отношения художественного текста, необходимо уяснить, что такое вообще текст и художественный текст в частности.

В монографии «Лингвистический анализ художественного текста» Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин отмечают, что пока не создано однозначно принятое всеми определение текста. Авторы подчеркивают, что можно выделить две разновидности определений текста: краткие и развернутые. Краткие определения текста делают акцент, как правило, на каком-то основном, с точки зрения исследователя, свойстве текста. Развернутые определения тяготеют к максимальному охвату существенных, с точки зрения конкретного исследователя, признаков текста [1, с. 26].

В настоящее время достаточно часто исследования текста опираются на определение текста, данное в 1981 г. И.Г. Гальпериным: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [4, с. 18].

Итак, текст есть завершенное речевое произведение, зафиксированное в письменной форме. Это произведение состоит из названия (это необязательное условие), и сверхфразовых единств, объединенных между собой и внутри себя различными типами связи. Текст имеет целенаправленность и прагматическую установку.

Сверхфразовое единство (или сложное синтаксическое целое) определяется в лингвистике как «группа тесно взаимосвязанных законченных предложений, образующих особую синтаксико-стилистическую единицу, в которой смысловые отношения подкрепляются различными языковыми средствами» [6, с. 314]. «Это группа предложений, которая раскрывает микротему текста и, в свою очередь, имеет зачин, развитие мысли и концовку. В пределах одного сложного синтаксического целого (сверхфразового единства) каждое следующее предложение как бы отвечает на вопрос, возникающий при чтении предшествующего предложения. Невозможность задать вопрос к следующему предложению означает завершение сложного синтаксического целого» [11].

Таким образом, при анализе художественного текста целесообразно сосредоточить внимание на сложном синтаксическом целом как на главной строительной единице текста.

При изучении художественного текста необходимо осознавать, что художественный текст есть речевое произведение с доминирующей эстетической функцией, это дискретная выраженность континуального смыслового потока, объект восприятия читателем эстетически значимой информации [выделено мной – А.М.], дающей возможность читателю в зависимости от художественной ценности текста и уровня самого читателя приблизиться к концептуальной системе писателя, постичь подтекст [8].

Художественный текст – объект хранения и передачи информации о мире [5, с. 97].

В свете когнитивной парадигмы художественный текст осмысливается как сложный знак, который выражает знания писателя о действительности, воплощенные в его произведении в виде индивидуально-авторской картины мира.

Н.М. Шанский: «Каждый художественный текст представляет собой ту или иную информацию, которая всегда преследует определенные практические цели» [9, с. 5]. Итак, художественный текст есть информация о мире, воплощенная в виде индивидуально-авторской картины мира.

Перейдем теперь к рассмотрению понятия «текстовая деятельность». Профессор Н.С. Болотнова считает, что целью лингвосмыслового анализа художественного текста является «формирование навыков вторичной текстовой деятельности, которая связана с интерпретацией художественного текста» [2, с. 17]. Данное определение не противоречит тому, что мы сказали о цели этого вида анализа: объяснение идеи художественного текста через лингвистические средства и элементы содержания.

Чтобы лучше уяснить пути достижения поставленной цели следует выяснить, что такое «текстовая деятельность».

По словам Е.А. Рябухиной, под текстовой деятельностью в языкознании следует понимать систему действий на основе знаний, умений и навыков, которые позволяют создавать тексты, воспринимать тексты и интерпретировать их [7]. Методисты выделяют первичную и вторичную текстовую деятельность. К первичной относят умение создавать тексты, ко вторичной – умение воспринимать текст, интерпретировать его и понимать. Таким образом, навык лингвосмыслового анализа художественного текста, с одной стороны, позволяет правильно воспринять, правильно истолковать содержание художественного текста и понять художественный текст, с другой стороны, подготавливает к самостоятельному созданию текста.

Итак, лингвосмысловой анализ художественного текста имеет своей целью объяснение идеи художественного текста через его, текста, лингвистическую интерпретацию. Художественный текст понимается как источник актуальной для читателя информации и как средство подготовки читателя к самостоятельной текстовой деятельности. Дальнейшая разработка методики лингвосмыслового анализа художественного текста требует погружения в теорию текста, раскрытия понятий содержательного плана текста и уровневой организации текста.

Литература

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум. М.: Флинта: Наука, 2003. 496 с.
2. Болотнова Н.С. Методика поуровневого лингвосмыслового анализа поэтического текста и ее использование в школе // Русский язык в школе. 2015. №6. С. 16-22.
3. Смысл // БЭС. М: «Большая Российская энциклопедия». СПб.: Норинт, 2002. С. 1116.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 156 с.
5. Мостовская И.Ю. Художественный текст и когнитивные конфликты (к вопросу о свободе интерпретирующего сознания) // Материалы первой международной школы – семинара по когнитивной лингвистике, 26-30 мая 1998 г. Тамбов: ТГУ, 1998. С. 96-97.
6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Сложное синтаксическое целое //Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1985. С.314.
7. Рябухина Е.А. Стратегия развития текстовой деятельности старшеклассников // Филологический класс. 2016. №2(44).
8. Стрельцова И.Д. Лингвистика идиостиля писателя (на материале прозы Т. Толстой) // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Междунар. конгресс русистов-исследователей. М., 2004.
9. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом: Кн. для внеклассного чтения учащихся 8 –10 кл. сред. шк. М.: Просвещение. 1986. 160 с.
10. Щерба Л.В. Избранные труды по русскому языку. М.: Учпедгиз. 1957. 188 с.
11. Текст и его основные признаки. <https://clck.ru/UG38s>

© Маняхин А.В., 2021